

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 934 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
“O'zbekneftgaz” aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abdavaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funksional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqrqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish.....	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	

UDK: 331.23.1

O'ZBEKISTONDA MILLIY KO'P O'LCHOVLI KAMBAG'ALLIK INDEKSINI ISHLAB CHIQISH

Urazbayev Raxmatjon Otajanovich

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi, Aholi turmush darajasi va kuzatuvlari statistikasi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari – bo'lim boshlig'i Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini (MPI) qanday ishlab chiqish bo'yicha batafsil va amaliy ma'lumot berilgan. Bundan tashqari, Alkire-Foster usuli yordamida kambag'allikning turli o'lchovli jihatlarini hisoblash jarayonlari batafsil yoritilgan. Jumladan, ta'lim, sog'liqni saqlash va yashash sharoitlari kabi sohalarni hisobga olishni ko'zda tutadi. Maqolada, shuningdek, turli mamlakatlar tomonidan Barqaror rivojlanish maqsadlariga (BRM) erishish uchun milliy MPIlarini ishlab chiqish, hisoblash bo'yicha olib borilgan ishlar va ulardan olingan misollar keltirilgan.

O'zbekistonda kambag'allikni o'lchash va uning turli aspektlarini hisobga olish imkoniyatlarini ko'rsatadi. Milliy MPI asosida strategik qarorlar qabul qilish uchun statistik asoslar yaratiladi va ijtimoiy rivojlanish hamda kambag'allikni kamaytirishga yo'naltirilgan yangi choralar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: kambag'allik darajasi, global ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini, milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini, Alkire-Foster usuli, Barqaror rivojlanish maqsadlari.

Abstract: This article provides detailed and practical information on how to develop a national multidimensional poverty index (MPI). In addition, the processes of calculating various dimensions of poverty using the Alkire-Foster method are described in detail. In particular, it provides for the consideration of such areas as education, health and living conditions. The article also presents work carried out by various countries on the development and calculation of national MPIs to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) and examples from them.

It shows the possibilities of measuring poverty and taking into account its various aspects in Uzbekistan. On the basis of the national MPI, a statistical basis is created for making strategic decisions and new measures are developed aimed at social development and poverty reduction.

Key words: poverty level, global multidimensional poverty index, national multidimensional poverty index, Alkire-Foster method, Sustainable Development Goals.

Аннотация: В этой статье представлена подробная и практическая информация о том, как разработать национальный индекс многомерной бедности (ИМБ). Кроме того, подробно объясняются процессы расчета различных показателей бедности с использованием метода Алкира-Фостера. В частности, он предусматривает учет таких сфер, как образование, здравоохранение и условия жизни. В статье также представлены примеры работ, проводимых разными странами по разработке и расчету национальных ИМБ для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

Показаны возможности измерения бедности в Узбекистане и учета ее различных аспектов. На основе национального ИМБ будут созданы статистические основы для принятия стратегических решений и разработаны новые меры, направленные на социальное развитие и сокращение бедности.

Ключевые слова: уровень бедности, глобальный индекс многомерной бедности, национальный индекс многомерной бедности, метод Алкира-Фостера, Цели устойчивого развития.

KIRISH

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi, milliy darajada ko'p o'lchovli kambag'allikni o'lchash va aniqlash uchun ilg'or metodlardan biri bo'lgan ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini (MPI) yaratish hamda uni kengaytirilgan tadqiqotlar, tahlillar orqali kambag'allikni o'lchashda samarali qo'llanilishini ta'minlashdir. Maqolada, Alkire-Foster usuli yordamida kambag'allikning turli o'lchovli jihatlarini hisoblash jarayonlari batafsil yoritilgan. Ushbu usul kambag'allikning faqat moliyaviy holatini emas, balki ta'lim, sog'liqni saqlash, yashash sharoitlari kabi turli ijtimoiy va iqtisodiy omillarni hisobga olgan holda, uning murakkab va ko'p jihatli xususiyatlarini chuqurroq anglashga yordam beradi.

Bundan tashqari, maqolada ko'plab mamlakatlarning tajribalariga asoslangan misollar keltirilgan, bu esa ko'p o'lchovli kambag'allik indeksining amaliy qo'llanilishini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Mamlakatlar tomonidan qo'llanilgan usullar va ular orqali olingan natijalar kambag'allikni o'lchashning turli yondashuvlarini solishtirishga, bu sohada amalga oshirilayotgan tadqiqotlar va siyosatlarni takomillashtirishga katta yordam beradi. Shuningdek, kambag'allikni o'lchashda mavjud bo'lgan cheklovlar va muammolarni muhokama qilib, ularni hal qilish uchun takliflar hamda tavsiyalar beradi.

Kambag'allikka qarshi samarali siyosatni ishlab chiqish uchun texnik, siyosiy jarayonlar bir-birini to'ldirishi va tizimli ravishda amalga oshirilishi kerak. Barqaror aralashuvlar qisqa va uzoq muddatli natijalarga erishishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Kambag'allikni bartaraf etish iqtisodiy o'sish bilan birga, ijtimoiy, siyosiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashni ham talab qiladi.

O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar jarayonida hukumat kambag'allikning turli omillari va mezonlarini aniqroq aniqlash zarurati yuzaga keldi. Bu esa, bir tomondan, kambag'allikni keltirib chiqaruvchi omillarga qarshi maqsadli kurashish, boshqa tomondan esa, yordam oluvchilarni aniq belgilab, aholining eng ehtiyojmand qatlamiga maqsadli yordam ko'rsatish imkonini beradi.

Shu bois, kambag'allikka qarshi yanada samarali kurashishga imkon beruvchi vositalar va uslublarni takomillashtirish maqsadida, O'zbekiston hukumati BRMning 1-maqsadiga muvofiq, kambag'allikni bartaraf etish jarayonida yangi yondashuvlarni joriy qilishga qaror qildi. Bu yondashuvlardan biri sifatida, hukumat ko'p o'lchovli kambag'allik konsepsiyasini rasman tan oldi. Bu konsepsiya, kambag'allikni faqat pul ko'rsatkichlari bilan o'lchash bilan cheklanmasdan, balki uning boshqa ko'p o'lchovli jihatlarini ham hisobga olishni nazarda tutadi. Kambag'allikning ko'p o'lchovli ko'rsatkichlaridan foydalanish, ehtiyojmand shaxslarni aniqroq va samarali baholash imkonini beradi. Bunday yondashuv, aholining turli qatlamlariga mos ravishda manzilli va samarali aralashuv choralarini ishlab chiqishga xizmat qiladi. Shu tariqa, kambag'allikka qarshi kurashishda nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va boshqa sohalaridagi muammolarni ham hal qilishga qaratilgan kompleks yondashuv amalga oshiriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi o'n yilliklarda kambag'allik tushunchasi tubdan o'zgardi. Nobel mukofoti sovrindori Amartya Sen kambag'allikni dinamik va ko'p o'lchovli hodisa sifatida e'tirof etdi. Uning fikriga ko'ra, "kambag'allik, birinchi navbatda, nafaqat moliyaviy omil, balki shaxslar yoki oilalar uchun asosiy imkoniyatlarning yetishmasligi, shuning uchun ta'lim va sog'liqni saqlash orqali kambag'allarning salohiyatini kuchaytirish kerak, bu esa o'z navbatida ularning mehnat unumdorligi va daromad darajasining oshishiga olib keladi", shuningdek, yetishmasligi..." deb ta'kidlagan. A. Sen kambag'allikni ikki bosqichli baholashni taklif qildi: 1) kambag'allarni mahrumlik chegarasi bo'yicha aniqlash 2) jamiyatdagi kambag'allik haqidagi ma'lumotlarni yig'ishni. [Sen 1976]¹.

Shunday qilib, ko'plab olimlar kambag'allikni o'rganishda ko'p o'lchovli kambag'allikni baholashning turli usullarini taklif qilib, imkoniyatlar, ehtiyojlar, ijtimoiy tuzilishdagi o'rni va boshqalarni tahlil qilishni o'z ichiga olgan komplekslik tamoyiliga amal qiladilar. Masalan, Atkinson va Bourguignon [Atkinson & Bourguignon 1982]² kambag'allikni baholashda ikkita parametrlarni hisobga oladi: daromad va umr ko'rish davomiyligi. Foster va Shorocks (1988)³ kambag'allik indeksini uchta ko'rsatkichga asoslanib hisoblaydi: aholi soni, jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar farqi va taqsimot sezgirlik koeffitsienti. Turli mezonlarni hisobga olgan holda ko'p o'lchovli kambag'allikni baholashning boshqa usullari ham mavjud.

Oksforddagi kambag'allik va inson taraqqiyoti tashabbusi (OPHI Oxford Poverty and Human Development Initiative) vakili Sabina Alkire, Adriana Konkoni, Monika Pinilla-Ronkansio va Ana Vaz tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi BMTTD bilan hamkorlikda "Milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini

1 Как разработать национальный индекс многомерной бедности (ИМБ): использование ИМБ для информирования о достижениях ЦУР. ПРООН 2019

2 The Comparison of Multi-Dimensional Distributions of Economic Status Article in Review of Economic Studies · February 1982

3 <https://www.jstor.org/stable/41105894>

(MPI) qanday ishlab chiqish kerak: BRM yutuqlari haqida ma'lumot berish uchun MPIdan foydalanish" bo'yicha qo'llanma ishlab chiqdi. Ushbu qo'llanma milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksni yaratish jarayoni bilan tanishtiradi. Shuningdek, bugungi kunda eng ko'p qo'llaniladigan Alkire-Foster usuli hisoblanadi. Ushbu usul uchta asosiy o'lchovga asoslanadi: ta'lim, sog'liqni saqlash va turmush darajasi (bu inson taraqqiyoti indeksiga ham tegishli (HDI)) o'z ichiga oladi. 2010-yildagi BMT Inson Taraqqiyoti Hisobotidan so'ng, BMTTD inson taraqqiyoti o'lchovlari tizimidan, yani, Inson Taraqqiyoti Indeksidan (HDI) voz kechdi va global miqyosda ko'proq ko'p o'lchovli kambag'allik indeksleri MPIga e'tibor qaratishni boshladi⁴.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish jarayonida statistik tahlil qilish va statistik ma'lumotlarni xalqaro standartlarga moslashtirish borasida olib borilgan tadqiqot jarayonida statistik jadval va grafiklar, statistik guruhlash, ekspert baholash va iqtisodiy indekslar kabi turli statistik tahlil usullaridan keng foydalanildi.

Ushbu tadqiqot ishimizning obyekti bo'lib, respublikamizda kambag'allik darajasini monetar baholashdan tashqari milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini bo'yicha statistik ko'rsatkichlar tizimi va ularni xalqaro standartlarga moslashtirishning asosiy yo'nalishlari tanlangan.

Tadqiqotimizni o'tkazishdan maqsad, milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini statistik tahlil qilish, prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqish va ularni statistik ahamiyatlilik darajasi bo'yicha tanlashdan iboratdir. Ushbu ko'rsatkichlar kelgusi davrlar uchun aholi turmush darajasini yaxshilash, kambag'allikni kamaytirish va ijtimoiy-siyosiy islohotlarni amalga oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotda olingan natijalar mamlakatimizda samarali strategik qarorlar qabul qilish, kambag'allikni o'lchash va unga qarshi chora-tadbirlar ishlab chiqishda asos sifatida foydalaniladi. Bu esa, o'z navbatida, aholi turmush darajasini yaxshilashga, iqtisodiy o'sishni ta'minlashga va ijtimoiy barqarorlikni kuchaytirishga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'p o'lchovli kambag'allikni hisobga olish zarurati O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlar davomida hukumat kambag'allik omillari va mezonlarini aniqroq hisobga olish zaruratiga duch keldi, bu esa, bir tomondan, kambag'allikni keltirib chiqaruvchi omillarga qarshi yanada maqsadli kurashish, boshqa tomondan, yordam oluvchilar doirasini yanada manzilli aniqlash va aholining eng ehtiyojmand qatlamiga maqsadli yordam ko'rsatish imkonini beradi.

Milliy MPIni ishlab chiqish uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim.

Alkire-Foster usulidan foydalangan holda milliy MPIni ishlab chiqishda quyidagi qarorlarni qabul qilishni o'z ichiga oladi:

1. Maqsadni tanlash.
2. Milliy MPI makonini tanlash.
3. O'lchov va tahlil birligini tanlash.
4. O'lchov usullari va ko'rsatkichlarni tanlash.
5. Har bir ko'rsatkich uchun mahrumlik chegarasi qiymatlarini aniqlash.
6. Har bir parametr/ko'rsatkich uchun vazn koeffitsientlarini aniqlash.
7. Kambag'allik chegarasini aniqlash.

Milliy MPIni loyihalash va hisoblash jarayonini boshlash uchun qabul qilinishi lozim bo'lgan qarorlarning har birini ko'rib chiqish lozim. Har bir qarorning tartibga soluvchi tanlovi texnik talablar bilan chambarchas bog'liqdir, chunki bu tanlovlar nafaqat metodologik, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega⁵.

Milliy MPIni maqsadi.

Milliy MPIni ishlab chiqishda har bir mamlakatning o'ziga xos kontekstini hisobga olgan holda o'lchov maqsadiga asoslanishi kerak. Milliy MPIlar kontekstga qarab turli maqsadlarga ega bo'lishi mumkin, masalan, kambag'allik monitoringi, siyosatni muvofiqlashtirish va maqsadlilik (manzillilik)dir. Bugungi kunga ko'pchilik mamlakatlarda ko'p o'lchovli kambag'allikni monitoringi qilish, davlat siyosatini boshqarish va muvofiqlashtirish, shuningdek, mavjud daromadlar kambag'alligi statistikasini to'ldirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilgan hamda hisob kitobi amalga oshirilgan.

Milliy MPI makonini (o'lchov maydoni) tanlash.

Har qanday o'lchamdagi makon kambag'allik qanday o'lchanishi bilan bog'liq. Har qanday o'lchovning "maydoni yoki makoni" deb ataladigan narsa kambag'allik qanday o'lchanganligini anglatadi. Bu yerda resurslar,

4 <https://www.jstor.org/stable/1912718?origin=crossref>

5 Как разработать национальный индекс многомерной бедности (ИМБ): использование ИМБ для информирования о достижениях ЦУР. ПРРООН 2019

kiritilgan ma'lumotlar, xizmatlarga kirish, natijalar yoki funksiyalar va imkoniyatlar maydonini eslatib o'tishimiz mumkin.

3. O'lchov va tahlil birligi.

"O'lchov birligi" deganda mahrumliklar o'lchanadigan daraja, "tahlil birligi" esa natijalar qanday tahlil va chop etilishini bildiradi. O'lchov va tahlil birligi shaxs, uy xo'jaligi, mintaqa yoki tashkilot bo'lishi mumkin. Ular bir xil bo'lishi mumkin, lekin bu kerak emas.

"O'lchov birligi" deprivatsiyalar o'lchanadigan darajani bildiradi. "Tahlil birligi" natijalar qanday tahlil qilinishi va nash qilinishini anglatadi.

Kambag'allikni baholashda o'lchov birligi odatda individual shaxs yoki uy xo'jaligi, tahlil birligi esa deyarli har doim individualdir. Shaxsni o'lchov birligi sifatida ishlatish, har qanday individual darajadagi mahrumlik (muhtojlik), masalan, ovqatlanish, ta'lim yoki bandlikda - har bir kishi uchun alohida qayd etilishini anglatadi. Bu jinsi, yoshi, etnik kelib chiqishi va boshqa tegishli individual xususiyatlar bo'yicha aniq taqqoslash imkonini beradi. Alohida o'lchov birligidan foydalanib, uy xo'jaligidagi tengsizliklarni, masalan, qizlar va o'g'il bolalarning ta'lim darajasi yoki erkaklar va ayollarning bandligi o'rtasidagi farqlarni tahlil qilish mumkin.

MPI har bir birlik uchun to'liq mahrumlik profilini talab qilganligi sababli, barcha ko'rsatkichlar bo'yicha ma'lumotlar har bir shaxs uchun mavjud bo'lishi va bir xil ma'lumot manbasidan olinishi kerak. Biroq, kambag'allikni o'lchash uchun foydalaniladigan mavjud ma'lumotlar manbalarining aksariyati barcha odamlar yoki odatda milliy MPI uchun tanlangan barcha ko'rsatkichlar haqida ma'lumotni o'z ichiga olmaydi. Muqobil variant - o'lchov birligi sifatida uy xo'jaligidan foydalanish kerak. Bunday holda, uy xo'jaligi a'zolari to'g'risidagi ma'lumotlar jamlanadi va uy xo'jaliklari darajasida mahrumlik bilan birlashtiriladi. Shunday qilib, uy xo'jaligining barcha a'zolari har bir ko'rsatkich bo'yicha teng darajada kambag'al yoki kambag'al bo'lmagan bo'lishi mumkin va ular kambag'al yoki kambag'al bo'lmaganlar sifatida teng ravishda aniqlanishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, ta'lim yoki ovqatlanish kabi individual darajadagi ko'rsatkichlar uy xo'jaligining barcha a'zolari uchun jamlangan.

Biroq, o'lchov birligi uy xo'jaligi bo'lsa ham, tahlil birligi jismoniy shaxs hisoblanadi. Ya'ni, odatda uy xo'jaliklari ulushi emas, balki kambag'al deb topilgan odamlarning foizi haqida xabar beriladi, o'lchov birligi esa uy xo'jaligi bo'lib qolishi mumkin. Bu, ayniqsa muhim, chunki kambag'al uy xo'jaliklari ko'proq a'zolarga ega (Ravallion va Bidani 1994)⁶. Uy xo'jaliklari darajasida kambag'allik haqida xabar berish aholidagi kambag'allikning haqiqiy darajasini yashirishi va kambag'al odamlarning aniq soni muhim bo'lgan davlat xarajatlarini rejalashtirishda unchalik foydali bo'lmasligi mumkin.

4. O'lchov usullari va ko'rsatkichlari.

Milliy MPIning ishlab chiqishda asosiy qadam bu indeks tuzilmasini, ya'ni mamlakatdagi kambag'allikni birgalikda o'lchaydigan o'lchov va ko'rsatkichlarni aniqlashdir. Ko'rsatkichlar MPIning asosiy komponentlari hisoblanadi; ular baholash maqsadiga mos keladigan kambag'allikni belgilaydigan hayot faoliyatidagi mahrumliklarni aks ettirishi kerak. Aspektlar (jihatlari) - yakuniy ballni ifodalash uchun foydalaniladigan ko'rsatkichlarning kontseptual guruhlaridir. Milliy MPI ko'rsatkichlar (ma'lumotlar to'plamidagi o'zgaruvchilarni aks ettiruvchi) asosida baholanadi, ammo mavjud milliy MPIga ega barcha mamlakatlar o'z ko'rsatkichlarini o'lchov bo'yicha guruhlangan holda taqdim etadilar.

Ko'rsatkichlar va aspektlarni qanday qilib to'g'ri tanlash kerak.

Milliy MPIga o'lchamlar va ko'rsatkichlarni kiritish uchun ko'plab dalillar bo'lishi mumkin. Aspekt va ko'rsatkichlar, masalan, milliy rivojlanish rejalarining toifalari yoki maqsadlarini ifodalashi mumkin (Kolumbiya va Pokistonda bo'lgani kabi). Ular maxsus qonun hujjatlarini (Meksikada bo'lgani kabi) yoki xalqaro konvensiyalarni (masalan, Bola huquqlari deklaratsiyasi yoki BRM) aks ettirishi mumkin. Salvador va Panama kabi ba'zi mamlakatlar kambag'allarning asosiy ehtiyojlarini aniqlash uchun ishtirok etish jarayonlari va jamoatchilik maslahatidan foydalangan holda ularni ko'rsatkichlarga aylantirgan. Boshqalar esa tegishli adabiyotlar asosida jihatlari va ko'rsatkichlarni, nazariy dalillar yoki xalqaro yoki mintaqaviy misollar asosida o'lcham hamda ko'rsatkichlarni tanlaydilar. Ularning aksariyati Alkire (2007) tomonidan taklif qilinganidek, MPIga kiritish uchun eng mos jihatlari va ko'rsatkichlarni tanlash uchun bir nechta mezonlarning kombinatsiyasidan foydalanadi⁷.

O'lchovlar va ko'rsatkichlar ro'yxati bir qarashda uzoq ko'rinsa-da, milliy MPIga kiritilishi kerak bo'lgan universal jihatlari bo'yicha kelishuv mavjud. Garchi ular mamlakatga qarab farq qilsa-da, milliy MPIga ega bo'lgan ko'pchilik mamlakatlar o'zlarining milliy sharoitlariga moslashtirib, o'zlarining milliy baholashlariga kiritish uchun o'xshash ko'rsatkichlar to'plamini tanlaydilar. 1-jadval va 2-jadvalda ayrim mavjud milliy MPIga kiritilgan jihatlari va ko'rsatkichlarning soddalashtirilgan ro'yxati keltirilgan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, maktabga qatnashish, uy-joy, suv va kanalizatsiya tizimlari kabi ko'rsatkichlar deyarli universaldir. Bolalik va yoshlik sharoitlari, atrof-muhit yoki ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'liq boshqa ko'rsatkichlar tegishli hollarda kiritilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, jihatlari va ko'rsatkichlarning aniq ta'rifi barcha mamlakatlar uchun bir xil emas.

6 Poverty Lines across the World Martin Ravallion

7 Как разработать национальный индекс многомерной бедности (ИМБ): использование ИМБ для информирования о достижениях ЦУР. ПРООН 2019

1-jadval. Ba'zi mavjud milliy MPIlarga kiritilgan parametrlar (o'lchamlar)⁸.

O'lchov	Global MPI	Lotin Amerikasi MPI	Arab MPI	Andhra Pradesh	Armaniston	Butan	Chili	Kolumbiya	Kosta-Rika	Dominika Respublikasi	Ekvador	Salvador	Gonduras	Meksika	Mozambik	Nepal	Nigeriya	Panama	Pokiston	Ruanda	Vetnam	
Ta'lim	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Sog'liqni saqlash	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Uy-joy, turmush darajasi va asosiy xizmatlar	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Bandlik va ijtimoiy himoya		+			+		+	+	+	+	+	+	+	+					+		+	
Atrof-muhit							+			+		+							+			
Raqamli tafovut, tarmoqlar va ijtimoiy hamjihatlik (birlik)							+			+		+										
Bolalar va yoshlar uchun sharoitlar								+														

Manba: <https://www.mppn.org/> saytida mavjud bo'lgan rasmiy milliy hisobotlarga asoslangan mualliflarning ishlanmalari

2-jadval. Milliy darajadagi ba'zi mavjud MPIlarga kiritilgan ko'rsatkichlar⁹.

O'lchov	BRM ko'rsatkichlari	Global MPI	Lotin Amerikasi MPI	Arab MPI	Andhra Pradesh	Armaniston	Butan	Chili	Kolumbiya	Kosta-Rika	Dominika Respublikasi	Ekvador	Salvador	Gonduras	Meksika	Mozambik	Nepal	Nigeriya	Panama	Pokiston	Filippin	Ruanda	Vetnam	
Maktabda o'qish yillari / o'zlashtirish	4.1.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Maktabga qatnashish (davomat)	4.1.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
Maktabdagi kechikish	4.1.1		+					+	+	+	+		+						+					
Bolalarni erta parvarish qilish	4.2.1								+	+	+		+											
Ta'lim xizmatlaridan foydalanish imkoniyati						+		+																
Ta'lim sifati	4.c					+														+				

8 Как разработать национальный индекс многомерной бедности (ИМБ): использование ИМБ для информирования о достижении ЦУР. ПРООН 2019

9 Как разработать национальный индекс многомерной бедности (ИМБ): использование ИМБ для информирования о достижении ЦУР. ПРООН 2019

Manba: <https://www.mppn.org/> saytida mavjud bo'lgan rasmiy milliy hisobotlar asosida mualliflarning ishlab chiqishlari. Eslatmalar: Jadvalda keltirilgan o'lchov guruhlari har bir milliy MPIga ko'rsatkichlar kiritilgan o'lchovlarni aks ettirmaydi. Misol uchun, Kolumbiyada bolalar mehnatini o'z ichiga olgan bolalik va yoshlik sharoitlarining o'lchovi mavjud.

5. Har bir ko'rsatkich uchun mahrumlik chegaralarini aniqlash.

Deprivatsiya chegaralari har bir ko'rsatkich bo'yicha uy xo'jaligi yoki shaxs mahrum bo'lmagan deb hisoblanishi kerak bo'lgan yutuqning minimal darajasini bildiradi. Masalan, maktabda o'qish yillari uchun mahrumlik chegarasi olti yil bo'lishi mumkin, shuning uchun agar shaxs kamida olti yillik maktabni tugatmagan bo'lsa, u mahrum deb hisoblanadi. Xuddi shunday, oziqlanishdan mahrum bo'lish chegarasi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tavsiya etilganidek tana massasi indeksi (Body Mass Index BMI)¹⁰ 18,5 yoki undan yuqori bo'lishi mumkin. Agar biror kishi to'yib ovqatlanmasa (ya'ni, BMI 18,5 dan past bo'lsa), u yetarli ovqatlanishdan mahrum deb hisoblanadi.

“Deprivatsiya chegaralarini belgilash — bu me'yoriy (normativ) jarayondir. Bunday qarorlar xalqaro yoki milliy standartlarga (masalan, BRM yoki majburiy ta'lim qonunchiligi) asoslangan holda, ishtirokchi tomonlar bilan maslahatlashuv yoki muhokama jarayonlari natijasida qabul qilinishi mumkin”. Nihoyat, mahrumlik chegaralari o'lchov maqsadlarini, mavjud ma'lumotlar bazasini, kambag'allikka uchragan odamlar va jamoalarning ehtiyojlarini, o'lchov birliklarini va yuqorida muhokama qilingan ko'rsatkichlarni loyihalash masalalarini aks ettiradi.

E'tibor bering, agar o'lchov birligi uy xo'jaligi bo'lsa, mahrumlik chegaralarini uy xo'jaligidagi turli shaxslar, xususan, sog'liq, ta'lim va bandlik ko'rsatkichlari to'g'risidagi ma'lumotlarni birlashtirish orqali aniqlash kerak bo'ladi. Masalan, maktabda o'qish yillari soni bo'lsa, uy xo'jaligi a'zolari haqidagi ma'lumotlar boshqacha hisobga olinishi mumkin. Agar kattalar boshlang'ich ta'limni tamomlamagan bo'lsa, uy xo'jaligi kam ta'minlangan deb hisoblanishi mumkin. Shu bilan bir qatorda, mahrumlik chegarasi ayollar ham, erkaklar ham boshlang'ich ta'limni yoki uydagi kattalarning yarmi boshlang'ich ta'limni tugatgan bo'lishini talab qilishi mumkin. Empirik amalga oshirish va bir nechta ta'riflarni tahlil qilish naqshlarni tushunish va eng mos keladigan mahrumlik chegarasini tanlash uchun foydalidir.

6. Vaznlarni tanlash.

Keyingi qadam har bir jihat va ko'rsatkichning **vaznlarni** (og'irligini) aniqlashdir. Vaznlarni MPIdagi ko'rsatkichlarga (va shunga mos ravishda jihatlariga (aspektlarga) tayinlangan vaznga (qiymatga) ishora qiladi. Aspektlar, ko'rsatkichlar, chegaralar va boshqalarning vazn qiymatlari belgilangan. O'lchovlarni belgilash yakuniy ko'rsatkichda har bir mahrumlikning nisbiy ahamiyatini aniqlashda asosiy rol o'ynaydi.

O'lchovlarni tanlash ko'rsatkichning maqsadi bilan bog'liq me'yoriy mulohazalarni aks ettiradi. Agar maqsad kambag'allik darajasidagi o'zgarishlarni o'lchash bo'lsa, vaznlar har bir ko'rsatkichning ahamiyatini aks ettirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Boshqa tomondan, agar MPIning maqsadi taraqqiyotni kuzatish bo'lsa (qisqa va o'rta muddatda), vaznlar ma'lum darajada hukumatning mahrumlikni kamaytirishdagi ustuvor yo'nalishlarini aks ettirishi mumkin (Alkire va boshq., 2015). Umuman olganda, turli xil vazn tanlash usullarini adabiyotdan topish mumkin (Decanc and Lugo 2010). Ammo MPI uchun o'lchovlar o'z mohiyati jihatidan ko'plab yig'indili ko'rsatkichlardagi og'irliklardan farq qiladi va ular ancha oddiyroqdir (Alkire va boshq., 2015).

Vaznlarni belgilash har bir mahrumlikning nisbiy ahamiyatini aniqlashda asosiy rol o'ynaydi. Tanlovlar MPI maqsadiga tegishli me'yoriy muhokamalarni (hukmlar) aks ettiradi.

Ko'rsatkich vazni tuzilishini tanlash me'yoriy dalillar yordamida asoslanishi mumkin, ammo barqarorlik uchun empirik testlar ham muhimdir. Normativ dalillarlar siyosat ishlab chiquvchilar yoki boshqa manfaatdor tomonlar baholashda har bir ko'rsatkichga nisbiy ahamiyat berish bilan bog'liq. Empirik dalillar turli xil statistik usullarni, jumladan, regressiya tahlilini, chastotani tortish va ko'p o'lchovli statistik tortishni o'z ichiga oladi. Ikkala turdagi dalillar (asoslar) birgalikda ishlaydi, chunki hech biri o'z-o'zidan to'liq emas. Normativ dalillar mavjud bo'lganda, mantiqiy asosni tushunish va jamoatchilikka etkazish odatda oson bo'ladi va qarorlar qabul qilingandan so'ng, ko'rsatkichning tuzilishi vaqt o'tishi bilan barqaror bo'lib, ishonchlilik va barqarorlikni ta'minlaydi. Vaznlarni (o'lchovlarni) tanlash statistik usullarga asoslangan bo'lsa, turli jihatlarini hisobga olish kerak. Garchi bular og'irliklar ma'lumotlarning natijalari bo'lgani uchun “obyektiv” deb hisoblansa-da, MPIning yakuniy natijalarini siyosatchilarga etkazish qiyin. Misol uchun, o'lchovning yakuniy tortish tuzilishi ishlatilgan namunaga va o'lchovlarni hisoblash uchun qo'llaniladigan usulga qarab o'zgaradi, bu esa MPI natijalarini etkazishni qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, statistik vaznlar ma'lumotlarning tuzilishiga bog'liq; Ular so'rov davomida to'plangan ma'lumotlarga bog'liq bo'lgan turli ko'rsatkichlar o'rtasidagi korrelyatsiyani tahlil qilganligi sababli, statistik vaznlar so'rovdan so'rovga o'zgaradi (Bartolomyu va boshq., 2008; Menli, 2005). Binobarin, MPI tuzilishi ma'lumotlarning har bir to'liqini bilan o'zgaradi va dinamikada kuzatish mumkin bo'lmaydi.

Amalda, milliy MPIga ega bo'lgan mamlakatlar Kolumbiya, Ekvador va Armaniston milliy MPI uchun ichki

10 https://www.tn.gov/content/dam/tn/wfhtn/documents/wfhtn_body_mass_index_bmi.pdf

vaznlar tuzilishidan foydalanadigan mamlakatlarga misoldir. Ushbu tuzilma har bir jihatga teng vaznlik beradi va har bir ko'rsatkichni aspektlar ichida teng ravishda tortadi. Kosta-Rikada har bir jihat bir xil miqdordagi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi, ichki vaznliklar tuzilishi barcha ko'rsatkichlar uchun teng og'irliklardan foydalanishga samarali ekvivalentdir. Pokiston va Butanda aspektlar bir xil vaznga ega, biroq aspektlar ichidagi ba'zi ko'rsatkichlarga aniq ko'rsatilgan sabablarga ko'ra har xil vaznga ega bo'ladi. Chili misolida, to'rtta jihat bir xil vaznga ega, beshinchi jihat me'yoriy mulohazalar asosida kamroq vaznga ega bo'ladi¹¹.

7. Kambag'allik chegarasini belgilash.

Kambag'allik chegarasi k ko'p o'lchovli kambag'allarni kamida k o'lchovli (vaznli) ko'rsatkichlar bo'yicha belgilaydi. k qiymati kambag'al deb hisoblash uchun bir vaqtning o'zida shaxs yoki uy xo'jaligi boshdan kechirishi kerak bo'lgan mahrumlikning minimal darajasini yoki mahrumlik darajasini aks ettiradi. Ushbu kambag'allik chegarasini belgilash mamlakatning ustuvor yo'nalishlari va siyosiy maqsadlarini aks ettirishi kerak. Misol uchun, agar maqsad aholining eng kambag'al guruhlariga resurslarni yo'naltirish bo'lsa, k qiymati bir vaqtning o'zida eng ko'p mahrumliklarga duchor bo'lganlarni qamrab olishi kerak. O'z navbatida, agar maqsad kambag'allikni nazorat qilish bo'lsa, k kambag'al bo'lmaganlar qatoriga kirish uchun mamlakatda maqbul bo'lgan mahrumlikning minimal darajasini aks ettirishi kerak.

Alkire-Foster usuli k kambag'allik chegarasini belgilash uchun ikki tomonlama chegara yondashuvidan foydalanadi, bu baholashga kiritilgan ko'rsatkichlarning umumiy sonidan 1 gacha bo'lishi mumkin. Ikki tomonlama chegara o'ziga xos holatlar sifatida birlashish va kesishish yondashuvlarini, shuningdek, kambag'allikning oraliq chegaralarini o'z ichiga oladi (Alkire va boshq., 2015).

Kambag'allik chegarasi kim kambag'al ekanligini aniqlaydi va bu qaror juda muhim, ammo plyuralistik jamiyatlarda bahsga sabab bo'lganligi sababli, kambag'allik chegarasining kichik o'zgarishi keyingi siyosiy tavsiyalariga ta'sir qilmasligini aniqlash kerak. Shu maqsadda barqarorlik testlari foydalaniladi. Qaysi sharoitlarda ma'lum k intervallari aholining bir xil ulushini ko'p o'lchovli kambag'al deb belgilashini tushunish ham muhimdir. Misol uchun, agar beshta teng vaznli ko'rsatkichlar mavjud bo'lsa, u holda 21% kambag'allik chegarasi 25%, 33% yoki 40% kambag'allik chegaralari kabi bir xil odamlar guruhini kambag'al deb belgilaydi. Ushbu og'irliklarni hisobga olgan holda, kamida ikki marta mahrum bo'lgan har qanday shaxs $20\% < k \leq 40\%$ qiymatini olgan har qanday kambag'allik chegarasida kambag'al deb ta'riflanadi. Shunga qaramay, agar aloqa (kommunikatsiya) ustuvor bo'lsa, unda 40% kambag'allik chegarasi tanlanishi mumkin, chunki u eng intuitiv ravishda kambag'al odamlarning beshta ko'rsatkichdan kamida ikkitasida mahrumlik borligini ko'rsatadi.

Kambag'allik chegarasini aniqlashning universal qoidasi mavjud emas. Odatda, kambag'allik chegarasi ko'rsatkichning og'irlik tuzilishini aks ettiradi. Misol uchun, agar uchta parametrlar mavjud bo'lsa, 33% va 34% chegaralarni o'rganish tabiiy bo'ladi, ya'ni kamida bitta o'lchovdagi mahrumlik yoki bir nechta o'lchovdagi mahrumlik yoki vaznli ekvivalentdan mahrum qilishni anglatadi. Pokiston, Ekvador va Gonduras kabi davlatlar, global MPI kabi, ko'p o'lchovli kambag'allikda va og'ir ko'p o'lchovli kambag'allikda bo'lganlarni aniqlash uchun ikkita k qiymatdan foydalanadilar (Milliy statistika instituti (INEC), 2015; Rejalashtirish vazirligi va boshqalar, 2016- yil; Markaziy hukumatni muvofiqlashtirish kotibiyati va Milliy statistika instituti (SCGG-INE), 2016- yil; Kolumbiya, shuningdek, o'zini kambag'al deb hisoblagan uy xo'jaliklarining o'rtacha og'irlikdagi mahrumligini o'rganib chiqdi (Angulo va boshq., 2015), Butan esa kambag'allik chegarasini tanladi, u pul kambag'allik chegarasi kabi bir xil sonli odamlarni kambag'al deb tasnifladi (Butan Qirollik hukumatining Milliy statistika byurosi, 2013). Qanday bo'lmasin, kambag'allik chegarasini tanlash me'yoriy qaror bo'lib, uni e'lon qilish va statistik tekshirish oson bo'lishi kerak¹².

Kambag'allikka qarshi samarali kurashish va uning turli jihatlarini to'g'ri o'lchash bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. O'zbekistonda ham bu boradagi sa'y-harakatlar davom etmoqda. O'zbekiston hukumatining ilgari surgan strategiyalariga asoslanib, Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi (CERR), BMTTD, Oksfordning kambag'allik va inson taraqqiyoti tashabbusi (OPHI), UNICEF va UNICEF Innosenti instituti hamkorligida milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini joriy qilish, o'lchash bo'yicha sinov tariqasida kuzatuv o'tkazildi. Bu tadqiqot, kambag'allikning turli jihatlarini o'lchash va baholash uchun yangi yondashuvni sinovdan o'tkazish maqsadida amalga oshirildi¹³.

Ushbu kuzatuvni O'zbekiston Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tomonidan sinov tariqasida 2022-yilda tanlab olingan 1500 ta uy xo'jaligida, 2023-yilda tadqiqotning hajmi kengaytirilib 4515 ta uy xo'jaligida so'rovnomalar o'tkazildi. Ushbu sinov kuzatuvlarining maqsadi, milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini hisoblashning samaradorligini tekshirish va unga asoslangan yangi metodologiyaning amaliy jihatlarini sinab ko'rish edi. So'rovnomalar orqali kambag'allikning nafaqat moliyaviy, balki ta'lim, sog'liqni saqlash, yashash

11 Как разработать национальный индекс многомерной бедности (ИМБ): использование ИМБ для информирования о достижении ЦУР. ПРООН 2019

12 Как разработать национальный индекс многомерной бедности (ИМБ): использование ИМБ для информирования о достижении ЦУР. ПРООН 2019

13 O'zbekistonda Ko'p o'lchamli kambag'allik indeksini (MPI) tajriba-sinov asosida o'lchash bo'yicha 2023-yilgi hisobot

sharoitlari va boshqa ijtimoiy omillar bilan bog'liq ko'p o'lchovli ko'rsatkichlari aniqlanib, kambag'allikka qarshi siyosat va aralashuvlarni yanada samarali qilish uchun zarur ma'lumotlar yig'ildi. Tadqiqotlar natijasida milliy MPI ko'rsatkichlari farovonlikning 3 o'lchoviga asoslangan 13 ko'rsatkichni o'z ichiga olgan. 1-jadval.

Milliy MPI — o'lchamlar, ko'rsatkichlar, cheklanganlik va muhtojlik ostonalari va vazn koeffitsiyentlari¹⁴

O'lcham	Ko'rsatkich	Cheklanganlik va muhtojlik ostonasi	Vazn koeffitsiyenti
Asosiy infratuzilma va yashash sharoitlari (1/3)	Haddan tashqari zichlikda yashash	Milliy standartlarga ko'ra, katta yoshdagi odam kishi boshiga 16 kvadrat metrdan kam bo'lgan yashash maydoni to'g'ri keladigan uy xo'jaligida yashasa, muhtojlik sharoitida yashayotgan hisoblanadi. ¹⁵	1/18
	Uy-joy	Katta yoshdagi odam ikkil komponentdan biri, ya'ni pol ¹⁶ va devorlar ¹⁷ nomaqbul ahvolda bo'lgan uy xo'jaligida yashasa muhtojlik sharoitida yashayotgan hisoblanadi.	1/18
	Isitish yoqilg'isi	Katta yoshdagi odam xonani isitish zarur bo'lganda xavfli yoki nosog'lom yoqilg'i ishlatiladigan uyda yashasa, muhtojlik sharoitida yashayotgan hisoblanadi.	1/18
	Kanalizatsiya	Katta yoshdagi odam sanitariya-gigiyena inshooti chiqindilari chuqurga to'kiladigan yoki hech qachon bo'shatilmagan sanitariya-gigiyena inshooti bo'lgan xonadonda yashasa, muhtojlik sharoitida yashayotgan hisoblanadi.	1/18
	Ichimlik suvi	Katta yoshdagi odam quvurli ichimlik suvi manbaiga ega bo'lmagan xonadonda yashasa, muhtojlik sharoitida yashayotgan hisoblanadi.	1/18
	Uy jihozlariga ega qilish	Katta yoshdagi odam, quyidagi to'rtta jihozning hech biri yo'q bo'lgan (gaz plitasi/pechka, muzlatgich, televizor va kir yuvish mashinasi) yoki avtomobil bo'lmagan uy xo'jaligida yashasa, muhtojlik sharoitida yashayotgan hisoblanadi.	1/18
Salomatlik va ijtimoiy kapital (1/3)	Dori vositalarining arzonligi	Katta yoshdagi odam oxirgi 3 oy ichida kasal bo'lib, pul yoki boshqa resurslar yetishmasligi tufayli kerakli dori-darmonlarni xarid qila olmagan bo'lsa, muhtojlik sharoitida yashayotgan hisoblanadi.	1/12
	Oziq-ovqat xavfsizligi	Katta yoshdagi odam Oziq-ovqat xavfsizligi yetishmasligi tajriba shkalasi (FIES) standartlariga ko'ra so'nggi 12 oy ichida oziq-ovqat xavfsizligi yetishmasligining har qanday shaklini boshdan kechirgan uy xo'jaligida yashasa, muhtojlik sharoitida yashayotgan hisoblanadi.	1/12
	Ta'lim darajasi	Katta yoshdagi odam tugallagan ta'lim darajasi boshlang'ich yoki o'rta bo'lsa yoki u kasb-hunar yoki oliy (bakalavr) ta'lim muassasasiga o'qishga kirgan bo'lsa-yu, lekin joriy yoki o'tgan yilda darslarga bormagan bo'lsa, muhtojlik sharoitida yashayotgan hisoblanadi.	1/12
	Aloqa va texnologiyalar	Katta yoshdagi odam Internet, mobil telefon yoki kompyuter/noutbuk/planshetdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmasa, muhtojlik sharoitida yashayotgan hisoblanadi.	1/12

14 O'zbekistonda Ko'p o'lchamli kambag'allik indeksini (MPI) tajriba-sinov asosida o'lchash bo'yicha 2023-yilgi hisobot

15 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019- yil 26-fevraldagi 170-son qaroriga muvofiq, bir kishi uchun mo'ljallangan turar-joy maydonining ijtimoiy me'yori bir kishi hisobiga o'n olti kvadrat metrdan kam bo'lmagan umumiy maydon hajmida, kreslo-aravachada harakatlanadigan nogironlar uchun esa — yigirma uch kvadrat metrdan kam bo'lmagan hajmda belgilanadi.

16 Turar joy poli yuzasining asosiy materiali loydan/qumdan (tabiiy pol) qilingan. Asosiy material, deganda umumiy yashash maydonining eng katta maydonini qoplaydigan material nazarda tutiladi.

17 Turar-joy devorlarining asosiy materiali tuproq (tabiiy devorlar), loy bilan qoplangan tosh, pishmagan g'isht (guvala), fanera va qayta ishlatilgan yog'ochdan (eng oddiy devorlar). Asosiy material deganda turar-joy devorlarining eng katta maydonini qurish uchun ishlatiladigan material nazarda tutiladi.

O'lcham	Ko'rsatkich	Cheklanganlik va muhtojlik ostonasi	Vazn koeffitsiyenti
Bandlik va moliyaviy inklyuzivlik (1/3)	Ishsizlik	Katta yoshdagi odam mehnat yoshiga yetgan, ammo hozirgi paytda ishsiz, mehnatga layoqatli va ishlash uchun xohishi bo'lib turib, faol ish izlayotgan bo'lsa muhtojlik sharoitida yashayotgan hisoblanadi.	1/6
	Norasmiy bandlik	Katta yoshdagi odam norasmiy sektorda ishlayotgan bo'lsa; yoki rasmiy sektorda ishlasa-yu, uning ish beruvchisi yuridik shaxs bo'lmasdan, Davlat xizmatlari markazida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, muhtojlik sharoitida yashayotgan hisoblanadi.	1/9
	Bank hisob-raqami	Katta yoshdagi odam bankda o'z hisob-raqamiga ega bo'lmasa (shu jumladan plastik karta), u muhtojlik sharoitida yashayotgan hisoblanadi.	1/18

Bu tadqiqotlar, kengaytirilgan va aniqroq tahlil imkonini yaratib, O'zbekistondagi kambag'allikni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, Statistika agentligi tomonidan 2024-yil uchun uy xo'jaliklari tanlanma usulda o'tkaziladigan so'rovnomalar takomillashtirilib, o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. 2024-yil mart oyidan boshlab, bu so'rovnomalar davom ettirilmoqda va hozirda ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini hisoblash metodologiyasi ishlab chiqilmoqda. Ushbu jarayon, kambag'allikni o'lchashda aniq, tizimli yondashuvni ta'minlashga xizmat qiladi va mamlakatda kambag'allikni kamaytirish bo'yicha samarali siyosatni amalga oshirishga yordam beradi.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi milliy MPI, shuningdek, kambag'allikning boshqa ko'p o'lchovli ko'rsatkichlarini ishlab chiqishda undan foydalanish mumkinligini ta'minlashdan iborat. Ushbu tadqiqot Alkire-Foster usulidan foydalangan holda ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini hisoblash jarayonini tasvirlaydi.

Kambag'allikka qarshi samarali siyosatni ishlab chiqish uchun texnik va siyosiy jarayonlarni yaxshi uyg'unlashtirish kerak. Bu jarayonlar bir-birini to'ldirishi va tizimli tarzda amalga oshirilishi lozim. Kambag'allikka barham berish faqat iqtisodiy o'sish bilan emas, balki ijtimoiy, siyosiy va ekologik barqarorlikni ta'minlash bilan ham bog'liq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Milliy MPI ijtimoiy siyosat sohasida rejalashtirish, qarorlar qabul qilish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha turli dasturlarni amalga oshirishni takomillashtirishning muhim vositasi hisoblanadi. MPI ko'p o'lchovlar bo'yicha kambag'allikni o'lchash usulidir, lekin bu shunchaki indeks emas. Bu hukumatlar uchun ham foydali siyosiy vositasidir. Agar ma'lumotlar imkon bersa, MPI milliy maqsadlarni belgilash, zaif guruhlariga yo'naltirish, resurslarni taqsimlash, tejamkor siyosatlarni shakllantirish va tendentsiyalarni kuzatish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan milliy darajadan mahalliy munitsipal darajagacha bo'lgan barcha darajadagi axborot platformasini taqdim etishi mumkin.

Shu bilan birga, kambag'allikni ko'p o'lchovli o'lchash va siyosat sohasi O'zbekistonda jadal o'sish va rivojlanish bosqichida. Yuqorida tilga olingan siyosatlar hali ham ishlab chiqilmoqda, takomillashtirilmoqda va yangi sharoitlarga moslashtirilmoqda. Bolalar kambag'alligi va gender kambag'alligidan, kambag'allikning ekologik o'lchovlarigacha bo'lgan mavzularni, shuningdek, sun'iy yo'ldosh, ma'muriy ma'lumotlar va katta ma'lumotlardan foydalangan holda tadqiqotlarni o'z ichiga olgan yangi so'rov savollari hamda ko'rsatkichlar ishlab chiqilmoqda.

Ushbu maqolada taqdim etilgan amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, MPI nafaqat baholash vositasi, balki kambag'allikka barham berishga, BRM va maqsadlarga erishishga qaratilgan boshqaruv strategiyalari, rejalari, siyosatlarini rejalashtirish va ishlab chiqishda foydalanish vositasi sifatida ham samaradorligini ko'rsatdi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mashina kaliti mashinani boshqara olmagan kabi, kambag'allik statistikasi ham kambag'allikka barham bera olmaydi. U faqat holatni aks ettiradi, lekin u dunyoni o'zgartira olmaydi. Mahalliy kambag'allikni kamaytirish faqat o'z kasbini yaxshi bilgan, pul va ko'p o'lchovli kambag'allik tahlillari hamda choralari bo'yicha ma'lumotlar taqdim etadigan mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi.

Umid qilamizki, ushbu maqola kambag'allikni har qanday ko'rinishda tugatishga intilayotgan ko'pchilik uchun foydali bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 11-avgust "Rasmiy statistika to'g'risida"gi O'RQ-707-son Qonuni. <http://lib.stat.uz>.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-martdagi PQ-114-son "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/docs/6826200>
3. Руководство по измерению бедности Деагрегирование данных, Организация Объединенных Наций Нью-Йорк и Женева, 2020
4. Как разработать национальный индекс многомерной бедности (ИМБ): использование ИМБ для информирования о достижении ЦУР. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Оксфордская инициатива по борьбе с бедностью и человеческому развитию (ОПН), Оксфордский университет. 2019г.
5. Европейская комиссия, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, Организация Объединенных Наций и Всемирный банк (2012), "Система национальных счетов 2008".
6. Составление планов выборки для обследований домашних хозяйств: практические рекомендации. Организация Объединенных Наций Нью-Йорк, 2010 год.
7. Jahon bankining rasmiy sayti www.databank.worldbank.org.
8. Xalqaro valyuta jamg'armasining rasmiy sayti www.imf.org.
9. MDH Statistika qo'mitasi rasmiy sayti www.cisstat.org.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy sayti stat.uz.
11. <https://www.undp.org/uz/bekistan>
12. <https://www.undp.org/>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

